

O'ZBEKISTON TARAQQIYOTIGA KO'MAKLASHUVCHI MILLIY G'OYA VA MAFKURALAR

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi o'qituvchisi,

O'zMU mustaqil izlanuvchi Umurzakov Uyg'un Abdutalipovich

Annotatsiya: Mazkur maqolada kelajagi buyuk davlat barpo etish borasida amalga oshirilayotgan barcha tarixiy o'zgarish va yangilanishlarning ijtimoiy hayotdagi o'rni, milliy mafkuraning mohiyati, ko'p millatli O'zbekiston xalqining ezgu g'oya - ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo etish yo'lidagi asosiy orzu intilishlari, mamlakatimiz taraqqiyotiga ko'maklashuvchi milliy g'oya va mafkuralar xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Bog'liqlik, mushtaraklik, mafkuraviy bo'shliq, xilma-xillik, sivilizatsiya, aqidaparastlik daxriylik, bag'rikenglik, taraqqiyot vazh.

KIRISH

Hozirgi kunda dunyoda 200 dan ortiq davlat mavjud bo'lsa, ularning 160 ga yaqini demokratik taraqqiyot yo'lidan bormoqda. Bu davlatlarda demokratiya milliy va umumbashariy qadriyat sifatida qaror topganligi dunyo hamjamiyati tomonidan e'tirof etilmoqda.

Milliy mafkura milliy g'oyaga asoslanadi. – dedi Prezident, Milliy g'oya esa millatni birlashtiruvchi ulug' bayroq bo'lishi lozim. Shunday ulug'vor g'oyani ishlab chiqaylikki, xalqimiz bu g'oya atrofida bir butun kuch bo'lib birlashsin.

- To'g'ri aytasiz, masalan siz o'rtaga tashlagan “O'zbekiston – kelajagi buyuk davlat” degan g'oya ham ana shunday ulug'vor kuchga ega, shunday emasmi?- deb so'radim Prezidentdan.

- *Bu alohida masala. Bilasizmi, men nima uchun bu shiorni o'rtaga tashlaganman? Men bu shiorni, O'zbekistonning yer osti va yer usti boyliklari ko'p, kelajakda shularni ishlatib u*

buyuk bo'ladi, yoki o'z hududini kengaytirib buyuk bo'ladi, degan ma'noda aytmadim. Men bu fikrni yurtimizda, o'tmishda, butun dunyoga aql-idrok o'rgatgan, buyuk allomalar o'tganligi uchun, ularning kashfiyotlari bugungi kunda ham dunyo sivilizatsiyasi taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'shayotganligi uchun, ularning irsiyati, genlari buyuk bobolarimizning bugungi avlodlari bo'lmish, farzandlarimiz qonida, nevaralarimiz qonida jo'sh urayotganligi uchun, bu buyuk irsiyat buyuk insonlarni yetishtirishi, ulug' bobokalonlarimizning genlari bugungi farzandlarimiz timsolida yana uyg'onishi mumkinligi uchun ham, kelajakda zamonamizning Xorazmiylari, Farg'oniyolari, Forobiylari, Beruniy va Ibn Sinolari, Imom Buxoriylari, Termiziylari, Zamaxshariylari, Nasafiylari yetishib chiqishiga imonim komil bo'lganligidan aytdim. Ular albatta O'zbekistonning dovrug'ini jahonga yoyishadi. Shuning uchun ham "O'zbekistonning kelajagi buyuk" dedim. Men bunga qat'iy ishonaman! O'zbekistonning kelajagi haqiqatdan ham buyukdir!

O'zbekiston mustamlakachilik yillarida uzoq yillik majburiy uyquda edi, ne-ne ulug' bobolarimiz, vatandoshlarimiz quvg'in qilingan, qatag'onga uchragan edi. Bu zulm va daxshat ta'siri ostida ularning farzandlari tiz cho'ktirilgan, kamsitilgan, savodsizlikda, boqimandalikda ayblangan, yurtimiz dunyo taraqqiyotidan, sivilizatsiya taraqqiyotidan ataylab uzib qo'yilgan edi.

Bugungi kunda allohga ming bor shukurki, mustaqillikka erishdik, qo'l va oyoqlarimizdagi kishanlar parchalandi. Endi uyg'onishimiz, dunyo ahliga o'zbekning kimligini, uning bunyodkor aql-idroki nimalarga qodir ekanligini ko'rsatib qo'yishimiz lozim. Buning uchun milliy g'oyamiz ostida bir tan, bir jon bo'lib birlashishimiz, milliy g'urur va oriyatimizni astoydil himoya qilishimiz zarurdir.

Yurtimiz azaldan ko'p millat va elat vakillariga boshpana bergan joydir. Ota-bobolarimiz o'zga millat va elat vakillarining doimo boshini silab kelgan, ularga mehr-muruvvat ko'rsatgan. O'zga millat vakillari ham o'z navbatida yurtimiz taraqqiyotiga, fan va madaniyatimiz taraqqiyotiga baholi-qudrat hissa qo'shib kelishdi. Jamiyat ravnaqi – millatlarning o'zaro hamjihatligida. Shunday ekan millatlararo hamjihatlilik milliy mafkuramizning yana bir muhim g'oyasi hisoblanishi kerak. O'zbekiston hududida qadim

zamonlardan buyon turli din va diniy konfessiya vakillari o‘zaro ahillikda turmush kechirib kelishgan. Nestorian xrestianlaridan tortib yahudiylargacha, buddistlardan tortib hindulargacha o‘z ibodatlarini emin-erkin ado etib kelashgan. Musulmonlar ularga doimo boshpana bo‘lgan. Ularning ibodatxonalarining dahlsizligini asrashgan. Bu ham milliy qadriyatimiz. Ya’ni boshqa din vakillariga nisbatan bag‘rikenglik qilish, ular bilan o‘zaro ahillikda yashash, qisqasi, diniy bag‘rikenglik milliy mafkuramizning yana bir salmoqli qadriyatidir.

- Demak, Vatan ravnaqi, Yurt tinchligi, Xalq farovonligi bilan bir qatorda millatlararo hamjihatlilik, dinlararo bag‘rikenglik g‘oyalari ham Milliy mafkuraning asosiy g‘oyalari sifatida qayd etishimiz lozim, shundaymi? – dedim.

- Ha, albatta. Men yuqorida farzandlarimiz qonida buyuk ajdodlarimizning genlari jo‘sh urmoqda, dedim. Bu ham bir muhim g‘oyadir. Farzandlarni to‘g‘ri tarbiya qilsakgina bu genlar ro‘yobga chiqadi. Ota-bobolarimiz bekorga komil inson haqida orzu qilishmagan. Bizning kelajagimiz farzandlarimizning qanday tarbiya topishiga bog‘liq. Ularga e‘tiborsiz qarasak, kelajagimizni boy beramiz. Oppozitsion kuchlar doimo otalar va bolalar o‘rtasidagi ziddiyatni kuchaytirishga, bolani ota-onaga qarshi gij-gijlashga harakat qilishadi va shu usul bilan aziz farzandlarimizni o‘zlari tomonga ag‘darib olishga urinishadi. Bunga nihoyatda hushyor bo‘lishimiz, farzandlarni qo‘ldan boy bermaslik uchun ta‘lim va tarbiyaning uzluksizligiga, har bir farzandimizning ilmi va hunarli bo‘lishiga e‘tiborni kuchaytirishimiz lozim. Tarbiyada har bir odamda bo‘ladigan boshqarish mexanizmini e‘tiborga olishimiz, ularni ilhomlashtirish, ayniqsa xotirasini chiniqtirish, ruhiy tarbiya va jismoniy tarbiyani uzluksiz olib borish kerak bo‘ladi.

Xulosa

Har qanday mamlakatda jamiyat taraqqiyoti ko‘p jihatdan jamiyatdagi muayyan fikrlar, g‘oyalar, va mafkuralarning o‘zaro bog‘liqligi tamoyiliga asoslanadi. Jamiyat taraqqiyotini muhim omili hisoblanuvchi ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va ma‘naviy hayot sohasidagi o‘zaro uyg‘unlikni ta‘minlashning ob‘ektiv zarurligi Yurtboshimizning ko‘pgina asarlarida chuqur tahlil qilingan. Masalan, “Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch” nomli asarida moddiy va ma‘naviy hayot

uyg'unligi haqida to'xtalib shunday dedi: «Moddiy va ma'naviy hayot tamoyillari bir-birini inkor etmaydi, aksincha, o'zaro bog'lanib, bir-birini to'ldiradi. Yuksak taraqqiyotga erishishni orzu qiladigan har bir inson va jamiyat o'z hayotini aynan ana shunday dialektik va uzviy bog'liq asosida qurgan va rivojlantirgan taqdirdagina ijobiy natijalarga erisha oladi». (68–69 -betlar). Ana shu falsafiy – siyosiy tahlildan kelib chiqqan holda bugungi kunda mamlakatimizda iqtisodiy o'nglanish, iqtisodiy tiklanish, iqtisodiy rivojlanish jarayonlarining, ma'naviy poklanish, ma'naviy yuksalish harakatlari bilan tamomila uyg'un ravishda rivojlanib borishi masalasi davlatimiz siyosatining markaziga qo'yib kelinayotganligi bejiz emas.

Jamiyatimizning ma'naviyat sohasida amalda oshirilayotgan islohotlarning samarasi ilg'or fikrlar, g'oyalar, mafkuralarning o'zaro bog'liqlik darajasi bilan o'lchanadi. Jamiyat taraqqiyotida kishilarning tevarak olam sirlarini o'rganishi, tabiat va jamiyat qonunlarini kashf etishi, tabiiy bilimlari va dunyoqarashlari juda muhim ahamiyatga ega. Dunyoning tuzilishini tushuntirgan va unda qanday yashash lozimligini ko'rsatgan ilmiy bilimlarning yuzaga kelishida insoniyatning eng ilg'or vakillari yaratgan dunyoviy g'oyalar o'zaro bog'liqlikda hamisha taraqqiyot uchun xizmat qilib kelgan.

Jumladan, Demokritning atomlar to'g'risidagi farazlari, Kopernikning geliotsentrik nazariyasi, Ibn Sinoning tibbiyot sohasidagi yutuqlari, Beruniyning “g'arbiy yarimsharda quruqlik bor” degan fikrlari, Ulug'bekning koinot sirlarini o'rganish sohasidagi yutuqlari, Eynshteynning nisbiylik nazariyasi kabi ilmiy g'oyalar insoniyat taraqqiyotiga juda kuchli ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Inson tafakkuriga tayangan fan taraqqiyoti olam kabi uzluksiz va cheksizdir. Bu jarayonda tasdiqlanmagan, eskirgan fikrlar yangi ilmiy g'oyalar bilan o'rin almashaveradi. Millatlar tashkil topgan davrlardan boshlab, milliy g'oya va mafkuralar eng dolzarb, siyosiy-ijtimoiy, ma'naviy masala hisoblanib, jamiyatni sog'lom, ezgu maqsadlar sari birlashtirib, ommani ma'naviy-ruhiy jihatdan tarbiyalashga katta ijobiy ta'sir ko'rsatib kelmoqda. qilib bo'lmaganidek, jamiyat tarixini ham g'oya va mafkuralarsiz tushuntirib bo'lmaydi.

Fikr, ziddiyatli fikrlar dastlab individ ongida paydo bo'ladi. Inson kamolga yetishi bilan uning fikrlari ham, ular o'rtasidagi kurashlar ham kuchayib boradi. Ular qanchalik haqiqatni ko'p ifoda etsa, shunchalik ko'pchilikning mulkiga aylanadi. Chinakam g'oya maqomiga erishadi. Tabiiyki, bu tez kechmaydi. Xuddi shuningdek, g'oya va mafkura, ayniqsa, milliy g'oya birdaniga qisqa muddatda paydo bo'ladigan hodisa emas. Aslida go'yo birdaniga

paydo bo'lganday tuyulgan g'oya zamirida ham ongning, kishilar fikriy, g'oyaviy izlanishlarining ko'p asrlik taraqqiyoti yotadi. Shu jihatdan qaralganda milliy g'oya uzoq jarayonlarning hosilasi bo'lib, o'zida individlar majmuasidan iborat bo'lgan xalqning tarixi, dunyoqarashi, maqsad va intilishlari, ma'naviyatini mujassam etadi.

Xulosa qilib aytganda, insoniyat tarixi xilma-xil g'oya va mafkuralarning vujudga kelishi, amaliyoti, bir-biri bilan munosabatidan iborat uzluksiz jarayondir. Bu jarayonida turli g'oyalar u yoki bu kuchlarga xizmat qilishi, o'ziga ishongan kishilarni qanday maqsadlar tomon yetaklashiga qarab bir-biridan farqlanadi. Ezgu maqsadlarga xizmat qiladigan mafkuralarga bunyodkor g'oyalar asos bo'lsa, vayronkor g'oyalarga tayangan mafkuralar xalqlar va davlatlarni tanazzulga yetaklaydi, odamlar uchun son-sanoqsiz kulfatlar keltiradi. Bu esa, o'z navbatida, g'oyaviy jarayonlar tarixini o'rganish, ular zamiridagi mazmun – mohiyatini bilib olishni zaruriyatga aylantiradi.

Sivilizatsiyalar tarixida yovuz g'oya va tajovuzkor mafkuralar hamisha bunyodkor g'oyalarga qarshi kurashib kelgan. Bunyodkor g'oyaning aksi bo'lgan vayronkor yoki buzg'unchi g'oya yovuzlik va jaholatga xizmat qiladigan g'oyalar majmuasi bo'lib, insonlarni tubanlikka yetaklaydi, jamiyatni halokatga mahkum etadi. Buzg'unchi g'oya va mafkuralar xalqlar boshiga cheksiz kulfatlar keltiradi. Bunga olis va yaqin tarixdan ko'plab misollar keltirish mumkin. Shovinizm bilan agressiv millatchilikning qarashmasi bo'lgan buyuk davlatchilik bugungi kunda nimalarda namoyon bo'layotganligi haqidagi Islom Karimovning fikr va mulohozalari bilan "O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari" kitobining 49-68-betlarda tanishib olish mumkin.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: «O'zbekiston», 2022.
2. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. T.6. – T.: «O'zbekiston», 1997. 31-40, 125-135, 149-162-b.
3. Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. – T.: «O'zbekiston», 2001.
4. Sangirov R., Rahimov S., Masharipov I. Milliy g'oya. O'quv qo'llanma. – T.: «Iqtisod-moliya», 2008.

5. Sangirov R Istiqlol g'oyasi-taraqqiyotimiz omili. // To'plam. Istiqlol mafkurasi: manbalari, muammolari va hal qilish yo'llari. T.: 1994.
6. Sangirov R Xalqlar do'stligi-g'alabaning muhim omili. // O'zbekistonning buyuk g'alabaga qo'shgan hissasi. - T.: 1995.
7. Sangirov R Milliy g'oya va milliy mafkuraning ta'lim-tarbiya tizimidagi o'rni. // Ma'naviyat va ma'rifat ta'lim-tarbiya jarayonidagi o'rni. TIMI. T.: 2005.
8. Sangirov R.S., Erkinov B. Milliy istiqlool g'oyasini yoshlar ongiga singdirishning vositalari: natijalari va muammolar // Ilmiy maqolalar to'plami. 1-qism. – T.: «Jizzax», 2006. – B. 133-137-b.